

ALISHER NAVOIY MEROSIDA SO‘Z MAS‘ULIYATI VA NUTQ ODOBI

Komilova Robiya Ravshanovna, Abdujabborova Yulduz Qahramon qizi, Egamova

Shoxida Djalilovna*

Oriental universiteti talabalari

Ilmiy rahbar: f.f.n., dotsent*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20194385>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiyning muloqot madaniyatiga oid o‘g‘itlari bugungi kunning komil insonini tarbiyalashdagi o‘rni tahlil qilinadi. Nutq madaniyati shaxsning ma‘naviy dunyosi, axloqiy yetukligi va jamiyatdagi mavqeini ko‘rsatuvchi asosiy ko‘zgu ekanligi yoritib beriladi. Mutafakkir asarlarida ilgari surilgan g‘oyalarning yoshlar tarbiyasidagi hayotiyligi, ularning so‘zlashuv mahoratini oshirish va milliy merosimizni e‘zozlashdagi ahamiyati ilmiy jihatdan dalillanadi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, nutq madaniyati, muloqot odobi, komil inson, barkamol shaxs, ma‘naviy-axloqiy tarbiya, so‘z qudrati, milliy merosi, nutqiy kompetensiya, milliy qadriyatlar, so‘z odobi.

Аннотация. В данной статье анализируется роль наставлений Алишера Навои о культуре общения в воспитании совершенного человека современности. Подчеркивается, что культура речи является главным зеркалом, отражающим духовный мир личности, её нравственную зрелость и положение в обществе. Научно обосновывается жизненная важность идей, выдвинутых в произведениях мыслителя, для воспитания молодёжи, их значение в совершенствовании речевых навыков и уважении к нашему национальному наследию.

Ключевые слова: Алишер Навои, культура речи, этикет общения, совершенный человек, гармонично развитая личность, духовно-нравственное воспитание, сила слова, национальное наследие, речевая компетенция, национальные ценности, речевой этикет.

Annotation. This article analyzes the role of Alisher Navoi's teachings on communication culture in educating the perfect human being of today. It is highlighted that the culture of speech is the main mirror that shows the spiritual world, moral maturity and position of a person in society. The vitality of the ideas put forward in the works of the thinker in the education of young people, their importance in improving their speaking skills and respecting our national heritage is scientifically proven.

Keywords: Alisher Navoi, speech culture, communication etiquette, a perfect person, a perfect personality, spiritual and moral education, the power of the word, national heritage, speech competence, national values, speech etiquette.

Alisher Navoiy — xalqimizning buyuk farzandi, o‘z davrining yirik davlat va jamoat arbobi, ulug‘ shoir hamda mutafakkirdir. U nafaqat badiiy ijod sohasida, balki adabiyotshunoslik va tilshunoslik yo‘nalishlarida ham o‘lmas ilmiy meros yaratgan.

Xususan, o‘zbek adabiy tilining shakllanishi va taraqqiyotida beqiyos o‘rin tutgan alloma sifatida u tilning so‘z boyligini kengaytirish bilan birga, uning cheksiz imkoniyatlarini ilmiy asosda dalillab bergan. Navoiy o‘zining Muhokamat ul-lug‘atayn asarida turkiy tilning, jumladan

o'zbek tilining fors tilidan qolishmasligini asosli dalillar bilan ko'rsatib, uning nihoyatda boy va ifodaviy imkoniyatlarga ega til ekanligini isbotlaydi. Natijada, mutafakkirning mazkur qarashlari o'zbek tilining ijtimoiy-madaniy nufuzini yuksaltirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Alloma o'zbek tilining cheksiz imkoniyatlarini undagi lug'aviy vositalarning shakl va mazmun munosabatini chuqur tahlil qilish orqali namoyon etadi. Xususan, eski o'zbek tilidagi so'zlarning nozik semantik xususiyatlari — omonimiya, sinonimiya, antonimiya, ko'p ma'nolilik hamda tasviriylik kabi hodisalarni ilmiy asosda yoritish orqali u keyingi avlodlar uchun muhim ilmiy-nazariy manba yaratishga erishgan.

Alisher Navoiy butun ijodiy faoliyati davomida tilning sofligi, ravonligi, lo'ndaligi, aniqligi va ifodaviyligini ta'minlash g'oyasini izchil ilgari suradi. Ijodkor tilga alohida e'tibor bilan yondashib, uni insonni hayvonot olamidani ajratib turuvchi eng muhim belgi sifatida talqin etadi hamda bu fikrni o'z asarlarida takror-takror ta'kidlaydi:

So'z durki, nishon berur o'likka jondin,

So'z durki, xabar berur jonga jonondin.

Insonni so'z ayladi judo hayvondin.

Yoki: Tangriki, insonni qilib ranji roz,

So'z bila hayvondin ancha imtiyoz.[2]

Mazkur baytlar Alisher Navoiyning so'z qudrati va inson nutqiga bo'lgan yuksak ehtiromini yaqqol namoyon etadi. Mutafakkir talqinida so'z insonni hayvonot olamidani ajratib turuvchi eng muhim belgi, uning ma'naviy olamini aks ettiruvchi asosiy vositadir.

Mutafakkir nutq odobini komil inson tarbiyasining ajralmas qismi sifatida ko'radi. Uning fikricha, har bir inson o'z so'ziga mas'ul bo'lishi, uni o'rinli, mazmunli va ta'sirchan tarzda qo'llashi zarur. So'zning ortiqcha, noo'rin yoki zararli qo'llanishi inson sha'niga putur yetkazadi, jamiyatda esa ma'naviy muhitning izdan chiqishiga sabab bo'ladi. Shu bois Navoiy nutqda ixchamlik, aniqlik, ma'nodorlik va muloyimlik tamoyillariga amal qilishni zarur deb biladi.

Navoiy qarashlarida nutq odobi axloqiy me'yorlar bilan uzviy bog'langan. U rostgo'ylik, samimiyat, hurmat va andishani so'zlash jarayonining asosiy shartlari sifatida ilgari suradi. Xususan, yolg'on, g'iybat, haqorat va qo'pol so'zlarni keskin qoralab, bunday nutq shakllari insonning ma'naviy qashshoqligini ifodalashini ta'kidlaydi. Aksincha, go'zal, o'rinli va ma'noli so'z insonni yuksaltiradi, uning obro'-e'tiborini oshiradi hamda jamiyatda sog'lom muloqot muhitini shakllantiradi.

Shuningdek, Navoiy nutqning tarbiyaviy va estetik ahamiyatiga ham alohida urg'u beradi. Uning nazarida, badiiy so'z nafaqat ma'no yetkazadi, balki tinglovchi yoki o'quvchiga estetik zavq bag'ishlaydi, uni fikrlashga undaydi va ruhiy kamolot sari yetaklaydi. Shu jihatdan, nutq odobi nafaqat til me'yorlariga rioya qilish, balki so'z orqali go'zallik va ma'naviyatni ifoda eta olish san'ati hamdir.

Shoir so'zlash madaniyatini inson ichki dunyosining ko'zgusi sifatida baholab, ushbu hayotbaxsh g'oyani o'zining bebaho adabiy merosiga chuqur singdirgan. Sharq mutafakkirlari tomonidan axloq-odobning asosi sifatida e'tirof etilgan so'zlash san'ati Navoiy ijodida yanada yuksak darajada talqin etilib, o'ziga xos badiiy joziba va estetik zalvor kasb etadi.

Alisher Navoiy nazarida so'z nihoyatda ulkan qudratga ega bo'lib, uning kuchi insonni hayratga soladi. Shoir talqinida so'z bu olamdagi barcha boylik va qimmatbaho ne'matlardan ustun turadi. Biroq uning asl mohiyatini anglash va haqiqiy qiymatini belgilashda hatto nutq egalari ham ojizlik qiladi. Bu fikrlar mutafakkirning quyidagi hikmatli qarashlarida o'z ifodasini

topadi: “*So‘zning qudrati har qanday silsilalardan ustundir*”, “*So‘z shunday gavharki, uning martabasini aniqlashdan nutq egalari ojizdir*”.

Alisher Navoiy mayin, yoqimli, shirali ovoz bilan so‘zlash odobi haqida shunday yozadi: “*So‘zni ko‘nglungda pishqormaguncha tilga keltirma, harnakim ko‘nglungda bo‘lsa, tilga surma*” [2].

Alisher Navoiy yaxshi so‘zning inson ruhiyati va jismoniy holatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini alohida ta‘kidlaydi. Uning talqinicha, yaxshi so‘z inson joniga ozuqa bag‘ishlab, tanani rohatlantiradi, hatto majoziy ma‘noda o‘lik badanlarga ham hayotiy ta‘sir o‘tkazadi. Aksincha, yomon so‘z nafaqat tirik insonga ozor yetkazadi, balki uning kayfiyati va ruhiyatini izdan chiqaradi. Shu orqali mutafakkir nutqda so‘z qo‘llash bilan bog‘liq odob-axloq mezonlarining mohiyatini chuqur ochib beradi. Shoir ushbu qarashlari orqali insonni o‘z nutqiga mas‘uliyat bilan yondashishga undaydi. U so‘z orqali yetkazilgan ma‘naviy jarohatning og‘ir va bitmasligini, aksincha, yaxshi so‘zning inson ruhiyatiga quvvat beruvchi, barqaror va uzoq davom etuvchi ma‘naviy ozuqa ekanligini alohida ta‘kidlaydi. Alisher Navoiy o‘zining boy adabiy-ilmiy merosida nutq madaniyati va so‘z odobiga alohida e‘tibor qaratgan mutafakkir sifatida namoyon bo‘ladi. U so‘zni insonni boshqa mavjudotlardan ajratib turuvchi eng muhim belgi, tafakkur va ma‘naviyatning ifodasi deb baholaydi. Navoiy talqinida so‘z nafaqat aloqa vositasi, balki insonning ichki dunyosi, axloqiy qiyofasi va ruhiy kamolotini namoyon etuvchi asosiy mezondir: “*Og‘ziga kelganni demoq — nodonning ishi, oldiga kelganni yemoq — hayvonning ishi.*”

Alisher Navoiyning katta hayotiy tajribalari asosida yaratilgan, pand-nasihatchilik ruhida Mahbub ul-qulub asarida inson va odamiylik, chin insoniy fazilatlar keng targ‘ib etiladi. Mazkur asarda shoirning tilga va so‘zga munosabati, shuningdek, til orqali insonga yetadigan ijobiy va salbiy oqibatlar haqidagi teran fikrlari hikmatlar va donolik namunalarida yorqin ifodasini topgan.

Alisher Navoiy yolg‘onso‘zlikni keskin qoralaydi. Uning ta‘kidlashicha, yolg‘on so‘z oxir-oqibat kishini sharmandali holatga olib keladi. Bu fikr shoirning quyidagi hikmatli so‘zida ifodalanadi: “*Har kimningki so‘zi yolg‘on — yolg‘onligi bilingach, uyatga qolg‘on*”.

Shuningdek, mutafakkir yolg‘on so‘zni achchiq til bilan qiyoslab, bunday nutqning zararli ta‘sirini yanada kuchliroq ochib beradi: “*Achchiq til nayzadek sanchiladi*”. Bu orqali u so‘zning nafaqat ma‘naviy, balki ruhiy jarohat yetkazuvchi qudratini ham ta‘kidlaydi.

Alisher Navoiy achchiq tilning nayzadek sanchilib, inson qalbiga chuqur jarohat yetkazishini ta‘kidlaydi. Uning talqinicha, yolg‘on so‘z ham xuddi shunday ma‘naviy ozor manbai bo‘lib, inson ruhiyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois alloma chin so‘zni eng mo‘tabar qadriyat sifatida e‘tirof etib, so‘zlarning mazmuniy va axloqiy jihatdan farqlanishini quyidagicha izohlaydi: “*So‘zning bir-biridan farqi ko‘pdir, ammo yolg‘ondan yomonroq turi yo‘qdir*”.

Alisher Navoiy so‘zning qudrati uning ifoda shakli orqali namoyon bo‘lishini alohida ta‘kidlaydi. Shu bois shoir so‘zning turli ko‘rinishlarini — yumshoq va qattiq, chuchuk va achchiq, foydali va befoyda kabi turlarini nutqdagi qo‘llanishi nuqtai nazaridan tahlil etadi.

Mazkur qarama-qarshi tushunchalar so‘z qo‘llash madaniyatining muhim mezonlari sifatida talqin etilib, shoir satrlarida o‘zining yorqin badiiy-ifodaviy aksini topgan:

Har kimki chuchuk so‘z elga izhor aylar,

Har nechaki ag‘yor durur yor aylar.

So‘z qatig‘i el ko‘ngliga ozor aylar,

Yumshog‘i ko‘ngillarni giriftor aylar.[4]

Antik davrlardan buyon notiqlik san’ati harbiy mahorat bilan bir darajaga qo’yilgan. Bu bejiz emas, zero qudratli qo’shin kuchi bilan zabt etib bo’lmaydigan hududlar va xalqlarni so’z qudrati hamda mantiqiy tafakkur vositasida bo’ysundirish mumkin. Alisher Navoiy:

*Olibmen taxi farmoning’a oson
Cherik chekmay Xitoydin to Xuroson. [1]*

deydi.

Cherik — lashkar va qo’shin ma’nosini anglatuvchi qadimiy istilohdir. Hazrat Navoiy hech qanday harbiy kuch ishlatmay turib, Xitoydan Xurosongacha bo’lgan keng sarhadlarni qalam tebratish orqali ma’naviy jihatdan fath etgani bilan haqli ravishda faxrlanadi. Darhaqiqat, shoirning ijtimoiy-siyosiy nufuzi va xalq qalbini zabt etish darajasi har qanday harbiy sarkardadan yuksak bo’lgan. Zero, Sulton Husayn Boyqaro ham o’zining maxsus risolasida ulug’ shoirning bu mislsiz qudratini e’tirof etib, uni “*So’z mulkining sohibqironi*” deya sharaflagan edi.

So’zning sehriga, qudratiga, sarkarda bajara olmaydigan vazifani so’z sohibqironi uddalaganligiga yana bir hikoyatni misol qilib keltirish mumkin. Hikoyat mazmuniga ko’ra Husayn Boyqaro uzoqda shikor bilan mashg’ul ekan. Saroyda malika og’ir, betob yotgan ekan. Kunlardan bir kuni malika hayotdan ko’z yumibdi. Ammo podshohga o’lim xabarini etkazishga hech kim jur’at etmabdi. Shunda saroy a’yonlari so’z sarkardasi Navoiyga murojaat qilishibdi. “Shohga shum xabarni etkazgan kishi, shubhasiz, jazoga mahkum bo’ladi. Mushkulni faqat sizning tadbirkorligingiz, suxandonligingiz oson qilishi mumkin”, - deyishibdi. Shunda Navoiy bir satr she’r yozib beribdi. Uni chopar orqali Husayn Boyqaroga yetkazishibdi. Podshoh o’qibdi:

Sarvigulning soyasida so’ldi gul, netmoq kerak? [2]

Husayn Boyqaro darhol misraning mazmunini tushunibdi. Hech bir talvasaga tushmasdan, vazminlik bilan she’riy savolga she’riy javob yozibdi:

Sarvidin tobut yasab, guldin kafan etmoq kerak! [2]

Saroy ahli chopar keltirgan xatni o’qib, so’zning qudratiga qoyil qolishibdi, dafn marosimiga kirishishibdi [5].

Buyuk mutafakkirning so’zlash madaniyatiga doir qarashlari bugungi kunda barkamol shaxsni ma’naviy-ma’rifiy va axloqiy jihatdan tarbiyalashning muhim mezonlaridan biri sifatida xizmat qilishi shubhasizdir.

Xulosa o’rnida shuni aytishimiz mumkinki, Alisher Navoiyning til va so’zlash madaniyatiga doir qarashlari inson ma’naviyati, axloqiy kamoloti hamda ijtimoiy muomalasining muhim mezoni sifatida namoyon bo’ladi. Mutafakkir so’zning qudrati, uning inson ruhiyatiga ijobiy yoki salbiy ta’siri, nutqda so’z tanlash mas’uliyati kabi jihatlarni chuqur tahlil qilib, chin so’z, rostgo’ylik, yumshoqlik va ma’rifiylikni asosiy fazilat sifatida ilgari suradi. Shuningdek, u yomon so’z, yolg’on va achchiq tilni keskin qoralab, bunday nutq inson qalbiga jarohat yetkazishini ta’kidlaydi. Natijada, Navoiy talqinida so’zlash madaniyati insonning insoniyligini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida talqin etiladi. Demak, mutafakkir merosi bugungi kunda ham barkamol shaxsni tarbiyalash, yosh avlodda nutq madaniyatini shakllantirish hamda ma’naviy qadriyatlarni mustahkamlashda muhim nazariy va amaliy asos bo’lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alisher Navoiy. Farhod va Shirin. 8-jild. – T.: Fan, 1991. – 300 b.
2. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. 14-jild. – T.: Fan, 1998. – 192 b.

3. Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lug'atayn. 16-jild. – T.: Fan, 2000. – 160 b.
4. Alisher Navoiy. Xazoyin ul-maoniy (G'aroyib us-sig'ar). 1-jild. – T.: Fan, 1987. – 400 b.
5. Jumaxo'ja Nusratullo Atoulo o'g'li. Istiqlol va ona tilimiz. – T.: 1998. – 47-b.
6. Ortiqov A. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati. – T.: O'qituvchi, 2002. – 120 b.
7. Qo'ng'urov R., Begmatov E., Tojiyev Yo. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – T.: 1992.
8. Rasulov R., Mo'yidinov Q. O'qituvchi nutqi madaniyati va notiqlik san'ati. – T.: 2020.
9. O'rinboyev B., Soliyev A. Notiqlik mahorati. – T.: 1984.